

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

the future of education. Therefore, teachers should be encouraged to pursue further education at the master's and doctoral levels through various methods and programs, as well as to produce academic outputs. Relevant authorities should support these initiatives promptly and foster the academic development of teachers. Additionally, the currently inactive and suspended National Academy of Education, which operates under the Ministry of Education, should be reactivated to provide opportunities for academic specialization for teachers.

Stage X: Transition to Educational Administration

Teachers who have successfully completed ten years of pedagogical activity are granted the opportunity to voluntarily take an administrative exam within educational institutions. Those who qualify for administrative roles typically serve as educational administrators for the remainder of their professional careers.

Conclusion

The teacher preparation model presented above can be expanded by considering the specific conditions of Turkic republics. This approach not only ensures the formation of generations grounded in shared roots and values, but also creates opportunities for aspiring teachers to teach in various regions across the Turkic world. Furthermore, the proposed model contributes significantly to the integration of the educational systems and the harmonization of pedagogical standards within the.

References

1. Bülent, Y. (2004). Parental sensitivity in students' reading and library usage habits. *Bilgi Dünyası*, 5(2), 115–136.
2. Ertuğrul, Y. (2011). *Human and communication*. Ankara: Akçağ Publications.
3. Ertuğrul, Y. (2017). *Values education (5th ed.)*. Ankara: Akçağ Publications.
4. Kubilay, Y. (2006). A general overview of values education. *Journal of Turkic Studies Research*.
5. Mustafa, A. (2006). Values, their functions and ethics. *Perspective Journal*, 7(19).
6. Ertuğrul, Y., & Oğuzhan, A. (2016). *The idealist teacher*. Ankara: Eysem Publishing.s and ensures the training of future generations based on national values.

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA MORFEMANI O'QITISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Muratkulov Amanulla Tursunkulovich,

*Guliston davlat universiteti
o'zbek tilshunosligi kafedrasida
katta o'qituvchisi*

Muratkulova Munisa Omonulla qizi,

*Guliston davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Morfemika va uning birligi morfema maktabda boshqa, litseyda boshqa, oliy maktabda yana boshqa o'qitilmoqda, hatto oliy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha farqli holatlar kuzatiladi. Ilmiy hayotda hali ta'lim tizimiga kirib bormagan, bulardan ham farq qiluvchi yana bir boshqacha qarashlarga ham duch kelib qolishingiz mumkin. Maqolada morfemaning o'qitish bo'yicha ayrim muammolar va ularning yechimi bayon etilgan

Kalit so'zlar: morfema, morfemika, lisoniy birlik, shakl, so'z shakli.

Abstract. The concept of morphemes and their teaching varies across educational levels: it is taught differently in schools, colleges, lyceums, and higher education institutions, with even more discrepancies observed between different university programs. In academic circles, there are also alternative perspectives that have yet to enter the education system. This article discusses some key issues related to teaching morphemes and suggests possible solutions.

Keywords: morpheme, morphemics, linguistic unit, form, word form.

Biz olib borgan kuzatishlar hozirda uzluksiz ta'lim tizimida lisoniy birliklardan biri bo'lgan morfema turli talqinda o'qitilayotganini ko'rsatdi. Bu esa ana shu talqin-tavsiflar o'quvchi-talabalar, magistrantlar, tinglovchilar ongiga singdirilmoqda deganidir. Talqinlar bir-birini izchil to'ldirib, takomillashtirib borsa, inkor etmasa, ziddiyatlar bo'lmasa, buning hech qanday ziyoni yo'q, aksincha, shunday bo'lishi zarur. Biroq, amaldagi ahvol bunday emas. Morfemika va uning birligi morfema maktabda boshqa, litseyda boshqa, oliy maktabda yana boshqa o'qitilmoqda, hatto oliy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha farqli holatlar kuzatiladi. Ilmiy hayotda hali ta'lim tizimiga kirib bormagan, bulardan ham farq qiluvchi yana bir boshqacha qarashlarga ham duch kelib qolishingiz mumkin.

Ilmda shunday bo'lgani yaxshi, chunki u shunaqa maydon: har kim o'z nuqtai nazarini aytishga haqli va har xil qarashlarning bo'lishi odatdagi, tabiiy hol. Fikrlar "jangi"da kimning, qaysi talqinning zo'rligi, kuchi bilinadi. Biroq ta'lim tizimida har xilliklarning bo'lishi ijobiy hol hisoblanmaydi. Chunki bu o'qitishning sifati va samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi, hatto unga putur yetkazadi, deyish mumkin. Hozirgi o'zbek tili ta'limi, xususan, morfemalarni o'qitish shunday jarayonni boshdan kechirmoqda. Morfemaning har xil talqinini birgina filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishining o'zida, unda foydalanilayotgan o'quv adabiyotlarida ham kuzatish mumkin. Fikrimizni dalillashga harakat qilamiz.

Tadqiqotchi H.Ne'matovning morfema haqidagi qarashlari uning prof. R.Rasulov bilan hamkorlikda e'lon qilingan o'zbek filologiyasi yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan "Sistem leksikologiya asoslari" o'quv qo'llanmasida ifodalangan. Qo'llanma sistem tilshunoslik yo'nalishidagi dastlabki jiddiy tadqiqot bo'lganligi bilan e'tiborga loyiqdir. Unda tadqiqotchilar til(lison) farqlanishidan kelib chiqib, morfemani odatdagidek, so'zning eng kichik ma'noli qismi maqomidagi nutqiy hodisa emas, balki til(lison) birligi – ongda, til xotiramizda saqlanuvchi tayyor holdagi bo'linmas ma'noli lisoniy birlik sifatida belgilashgan. Boshqacha aytganda, qo'llanmada morfema – tilning eng kichik, ma'noli birligi bo'lib, boshqa ma'noli

qismlarga bo‘linmaydigan lisoniy birlik sifatida talqin qilingan [3]. Bu to‘g‘rimi, noto‘g‘rimi?

Morfemaning an‘anaviy talqinidan jiddiy farq qiluvchi mazkur talqinga A.Hojiyev, umuman olganda, ijobiy baho bergan, uning to‘g‘ri bo‘lganini alohida qayd etgan. “Biroq, – deydi zakiy tilshunos fikrini davom ettirib, – morfemaning, u bilan bog‘liq hodisalarning mohiyati masalasida hozirda ham to‘g‘ri va aniq bir fikrga kelangani yo‘q. Shunday bo‘lishi ham tabiiy. Chunki hozirda o‘ziga xos ma‘noga ega bo‘lgan, boshqa ma‘noli qismlarga bo‘linmaydigan, tayyor holdagi har qanday birlik lisoniy birlik morfema deb qaralyapti... Vaholanki, qayd etilayotgan birliklar o‘z mohiyatiga ko‘ra, ma‘no-vazifasiga ko‘ra bir-biridan tamoman farqlanadi. Binobarin, ularning hammasini lisoniy birlikning bir turi deb baholash to‘g‘ri bo‘lmaydi va ilmiy-nazariy va amaliy nuqtai nazardan hech narsa bermaydi. Aksincha, bu narsa o‘ziga xos xatoliklarning, ortiqcha bahs-munozaralarning yuz berishiga sabab bo‘ladiki, hozirda bunday holatlarning guvohi bo‘lib turibmiz.”[8]

Haqiqatan, mazkur ta‘rif bo‘yicha biz bilgan, xotiramizda tayyor holda saqlanadigan, ma‘no-vazifasi va shakli hammamiz uchun tanish, umumiy va shu bilan birga, majburiy bo‘lgan, ma‘noli qismlarga bo‘linmaydigan aynan qanday va qaysi til birligini morfema deyish kerak, degan savolga aniq javob topib bo‘lmaydi. Demak, bu yerda, birinchi galda, qaysi va qanday birlikni, aynan nimani, qanday ma‘no va vazifa bajaradigan til birligini morfema deyish kerak? degan asosiy masalani muhokama qilib olish, unga aniq, ilmiy asosli javob topish lozim bo‘ladi. Bu masala ilgari ham ko‘tarilgan va morfemaning mohiyati o‘sha davr tilshunosligi nuqtai nazaridan ochib berilgan, unga shu ochilgan mohiyatiga yarasha ta‘rif berilgan, qanday birlik morfema deb atalishi, ya‘ni so‘zning eng kichik ma‘noli qismi morfema [6;8;9] deyilishi lozimligi belgilangan edi (bu ta‘rif, har xil salbiy munosabatlarga qaramasdan, hozirda ham ilmiy va amaliy ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q).

Gap shundaki, sistem-struktur tilshunoslikka oid keyingi tadqiqotlarda uning lisoniy birlikligi to‘g‘ri qayd etilgan bo‘lsa-da, unga uning o‘zidan emas, morfemadan boshqa birliklarni ham qamrab oluvchi lingvistik tushunchadan kelib chiqib baho berildi. Natijada til birliklarini aniqlash borasida morfemaning va u bilan bog‘liq boshqa masalalarning, A.Hojiyev ta‘kidlagan va yuqorida ko‘rilgan to‘g‘ri va aniq yechimini topish mumkin bo‘lmagan o‘ta chigal va chalkash vaziyat yuzaga keldi. Bunday chigal har xilliklarga hatto til birliklarini nihoyatda aniq va izchil ta‘riflovchi prof. Sh.Rahmatullayev ham barham bera olmagan ko‘zga tashlanadi. To‘g‘ri, uning morfemaga qarashida jiddiy ijobiy siljishlar bor. U lug‘aviy birliklarni ham morfema doirasiga kiritib yuborgan prof. H.Ne‘matov, R.Rasulovdan farqli o‘laroq, morfemani grammatik ma‘noli birlik sifatida talqin qildi, uning mohiyatini grammatik ma‘noli bo‘linmas lisoniy birliklar qatorida deb bildi: “Morfema til qurilishining leksemadan keyingi asosiy birligi bo‘lib, leksemadan farqli holda grammatik ma‘no ifodalashga xizmat qiladi (yunoncha *morphe* – ‘shakl’)” [4]

Ushbu ta‘rif morfema mohiyatiga ancha yaqin kelganligi bilan xarakterlanadi. Chunki bunda so‘zning o‘zak morfema,leksik(lug‘aviy) morfema deb kelingan lug‘aviy ma‘noli asosi morfema emas, asli lug‘aviy ma‘noli so‘z(leksema)

bo'lgani uchun haqli ravishda morfema doirasidan chiqarilgan. Lekin, baribir, u ham tom ma'nodagi morfemani aniq belgilashga, uni boshqa til birliklaridan farqlanuvchi asosiy ma'no-vazifasini aniq qayd etishga o'zlik qiladi. Chunki so'z yasovchi morfemani shakl yasovchi morfema singari grammatik ma'noli birlik deyish to'g'ri bo'lmaydi. Ta'bir joiz bo'lsa, u so'z yasovchi ma'noga ega. Bunday ma'nolar semantik ma'no emas, funktsional ma'no bo'lib, bevosita anglashilib turmaydi, yashirin holda bo'ladi. Lug'aviy ma'noli asos - leksik birlikka qo'shilishi bilan uning lug'aviy ma'no xarakteridagi, biroq funktsional ma'no ekanligi anglashiladi. Xuddi shu narsa uni grammatik shakl emas, so'z yasashga xizmat qilishida o'z ifodasini topadi va natijada yangi lug'aviy ma'noli so'z yasaladi. Demak, mazkur ta'rif morfemaning ma'nosi, mohiyati bilan bog'liq bir jihatni to'g'ri qayd etib, uni lug'aviy ma'noli asos -so'zdan ajratishga, chegaralashga xizmat qilsa-da, ikkinchi tomonini aniq aks ettirish imkoniyatiga ega emas. Shu sababli bu talqin ham morfemaning to'laqonli ta'rifi bo'la olmadi.

Zero, barcha grammatik ma'noli birliklar ham so'z yasash va so'z shakli yasashga xizmat qilmaydi. Morfema esa xuddi shunday birlik hisoblanadi. Buni akademik A.Hojiev o'z ishlarida qayd qilib o'tadi va shundan kelib chiqib, u morfemani funktsional ma'noli birlik – yasovchi birlik sifatida talqin qildi, uning mohiyati funktsional ma'no-vazifasi bilan belgilani-shini quyidagi ta'rif bilan ilmiy asosda dalillab ham berdi: “Morfema-so'z yasalishi va so'z shaklining yasalishi uchun xizmat qiladigan lisoniy birlik” [10]. Bizningcha, morfemani o'qitish uzluksiz ta'lim tizimida A.Hojiyev ta'rifi asosida olib borilsa, bu boradagi murakkabliklarga, ortiqcha tasnif va tavsiflarga [2;6] o'rin qolmaydi.

Bundan ayon bo'lyaptiki, morfemaning mohiyati maktab darsliklarida ham o'z ifodasini topgan so'zning eng kichik ma'noli qismi bo'lib kelishida emas (bu uning o'z vazifasini bajarib, funktsional ma'nosini namoyon qilib bo'lgandan keyingi holatini ifodalaydi, xolos), balki uning ayni funktsional ma'no-vazifasida – uning yangi so'z yasalishi va so'zshakli hosil qiluvchi vosita sifatida xizmat qilishida – yasovchilik funksiyasida.

Shu sababli A.Hojiyev morfemaning ana shu funktsional ma'nosiga e'tibor qaratdi, morfemaning mohiyatini uning funktsional ma'nosidan, vazifasidan qidirdi va topdi: uni *yasovchi birlik*, *yasovchi vosita* sifatida talqin qildi.

Bu shundan dalolat beradiki, morfema leksemdan farqli o'laroq, sof semantik birlik emas, uning ma'nosi bevosita anglashiladigan, mustaqil faoliyat yuritadigan ma'no sirasiga kirmaydi. Shuning uchun morfemaga sof ma'noviy omilga asoslanib, uni asosiy tavsiflovchi, tasniflovchi belgi sifatida olib, to'g'ri va maqsadga muvofiq ta'rif berib bo'lmaydi. Bizningcha, A.Hojiyev shunday xulosaga kelgan. U morfemani semantik ma'noli birlik deb emas balki funktsional ma'noli birlik deb bildi. Bu tushunchalar bir-biriga yaqin bo'lsa-da, asos e'tibori bilan, mohiyat nuqtai nazaridan farq qiladi. Semantik birlik tom ma'nodagi mustaqil birlik, uning ma'nosi bevosita, boshqa til birliklarisiz ham anglashilaveradi. Shunday xususiyatga ega birliklarnigina aslida ma'noli (semantik) birlik deyish maqsadga muvofiqdir. Aks holda, tovushga zidlab, ma'noli birliklar deyilgan ayrim birliklarning mohiyati

ochilmasligi, chalkashliklar yuzaga kelishi aniq. Morfema muammosi buning yaqqol isboti.

Yuqoridagilarga ko'ra, biz morfemani A.Hojiyev ta'rifi asosida talqin qilish va o'qitish maqsadga muvofiqdir, deb hisoblaymiz. Bu ta'rifda morfemaning tasnifiy mohiyati ham mujassam. U o'z ichida so'z yasovchi va shakl yasovchiga bo'linadi. Aslida har qanday ta'rif xuddi shunday tabiatli bo'lishi lozim. Zero, ta'rif muayyan birlikning o'zigagina xos, uni boshqa birliklardan ajratib turuvchi ma'noviy-vazifaviy tavsifidir.

Adabiyotlar

1. Boduen I.A. Введение в языковедение. – Л.,1913. 14.
2. Nurmonov A. va b. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Morfologiya. – T. 2001. – 31-b.
3. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – T., 1995.
4. Rahmatullayev SH. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – T., 2006.
5. Sayfullayeva R. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 2009.
6. Tojiyev Y. O'zbek tili morfemikasi. – T.,1992.
7. G'ulomov A. O'zbek tilning morfem lug'ati. – T.1978
8. Xojiev A. Тил қурилишининг асосий бирликлари юзасидан мулоҳазалар// ЎТА.2004, 3-,5- сон,35- б
9. Усмон О., Авизов Б. Ўзбек тили грамматикаси. II бўлим. – Т., 1939 46-48-б.
10. Xojiev A. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. – Т., 2010

MASTERING DESCRIPTIVE WRITING: FEATURES, TECHNIQUES, AND STEPS TO EVOKE VIVID IMAGERY

Davronova Sevara Ulug'bekovna,
sdavronova450@gmail.com

PhD student at Gulistan State University

Abstract. Descriptive writing is a foundational rhetorical tool that animates discourse by translating abstract concepts into tangible forms. This process allows texts to transcend mere information delivery, fostering a deeper reader connection through sensory engagement. Whether employed in scholarly texts, creative narratives, or scientific reports, descriptive language serves to enhance comprehension and facilitate the effective communication of experiences and ideas.

The art of effective description lies in the selective and strategic use of detail, transforming observation into evocative prose. This is not a simple enumeration of facts but a deliberate orchestration of key sensory inputs to create a vivid and memorable impression. Mastery of this skill involves discerning which details are most impactful and arranging them with precision, often employing rhetorical devices to amplify their effect.